

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA YETISHTIRILAYOTGAN MAYMUNJON (*RUBUS FRUTICOSUS*) NAVLARINING TASNIFI

Abdullayeva Hilola Ravshanovna¹, Berdaliyev Xusniddin²

¹Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, “Meva, rezavor mevalar seleksiyasi va nav o‘rganish” bo‘lim boshlig‘i, q.x.f.d., professor;

²Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767594>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyati Izboskan tumanida joylashgan Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti Andijon ilmiy tajriba stansiyasi markaziy dala maydonida yetishtirilgin maymunjon (*rubus fruticosus*) navlariga qisqacha tafsif berilgan.

Kalit so‘zlar: Nav, gramm, “Chester Tornless”, “Blek djem”, “Troynaya korona”, “Loch tey”, “Lox ness”, “Ouchito”, “Smustem”, “Natchez”.

Kirish. Maymunjon mevasi shifobaxsh, ozuqaviy va kosmetik ahamiyatga yega. Bu qimmatli ozuqa moddalarining konsentrlangan manbai, shuningdek, terapevtik sifatida foydalanishdan tashqari, salatlar va murabbo, shirinliklar bezashda ishlatiladi. Maymunjon tarkibida vitaminlar, steroidlar va lipidlar, urug‘i tarkibida yog‘i va minerallar, kislotalar va taninlar mavjud bo‘lib, ular antioksidant, kanserogen yallig‘lanishga qarshi, mikroblarga qarshi, diabetga qarshi, antimikrobiyal kabi turli xil farmakologik faollikka yega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maymunjonning kimyoviy tarkibining asosiy ko‘rsatkichlari xom ashyo turiga va o‘sadigan hududning tuproq-iqlim va ekologik-geografik qo‘llaniladigan agrotexnik usullari va qayta sharoitlariga bog‘liq. Har xil turdagi maymunjon mevalarining biologik va ozuqaviy qiymati ularni fiziologik faol moddalar maymunjon mevasining ozuqaviy tarkibining asosiy qismi xisoblanadi.

Rezavor mevalarni ichida maymunjon qimmatli moddalarga boy va ular shifobaxsh mahsulotdir. Maymunjon (*Rubus. fruticosus*)-ra‘noguldoshlar oilasining *rubus* turkumiga mansub ko‘p yillik chala buta, rezavor meva xisoblanadi. Maymunjonning 1350 dan ortiq yovvoyi turi bo‘lib, Yevrosiyoning mo‘tadil va subtropik mintaqalarida keng tarqalgan. Maymunjonning madaniy navlari oddiy yoki qora (*R. fruticosus*), dag‘al tukli maymunjon (*R. caesius*) va boshqa turlari uchraydi. O‘rta Osiyo, Sharqiy Sibir, Uzoq Sharq, AQSH va Yevropa mamlakatlarida o‘stiriladi. Ildizi ko‘p yillik, poyasi ikki yillik. Butasining balandligi 3-10 m., barglari to‘q patsimon, murakkab, ketma-ket joylashgan. Gullari ikki jinsli, o‘zidan changlatadi. Mevasi qora, ba‘zan pushti. O‘zbekistonda mayning oxiri-iyun oyining boshidan pisha boshlaydi, navlari avgustning 2-yarmida meva tugadi, 100 gr mahsulot parchalanishidan ozuqaviy qiymati 43 kkal energiya 180 kJ issiqlik enegiyasi xosil bo‘ladi

Rubus fruticosus L. ("Thornfree" va "Loch Ness") ning ikki navining ozuqaviy va kosmetik potentsialiga o‘sayotgan sharoitlarning (tuproq, tuproq-torf aralashmasi va yorug‘lik

intensivligi) ta'sirini 2017 yilda aniqlab berdilar Mariya Papaioanou, Evangelia G Chronopoulou va boshqalar. baholadilar.[5]

Blackberry Yevropa va Amerika bo'ylab mazali mevalari uchun yetishtirilgan muhim mevali o'simlikdir. Meva Turkiyada keng qabul qilingan bo'lsa-da, u keng miqyosda yetishtirilmaydi. Tadqiqot 2002-06 yillar davomida Anqarada Markaziy Anadolu sharoitiga moslashish uchun Arapaho, Black Satin, Cherokee, Chester Thornless, Dirksen Thornless, Jumbo, Navaho va Loch Ness navlarining. Natijalarni umumiy taqqoslash orqali S.P Eyduran, E.Eyduranlar Chester Tornless Markaziy Anadoluning sharoitlariga iqlimlashtirgan. [6]

Maymunjon yetishtiruvchi yetakchi davlatlar rezavor ekinning asosan tikonsiz navlaridan Natchez, Troynaya, korona, Blek djem, Lox Tey, Tornless, Yevergrin, Polar, Chester Tonless, Karaka blek hamda Tornfi navlari yuqori hosilli, qayta ishlash sanoati uchun qulay ekanligi, transportabelli yuqoriligi bilan ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'rganilgan.

Yurtimizda maymunjonning AQSH seleksiyasiga mansub Chester Tornless, Blek djem va Troynaya korona navlari ko'proq tomorqa bog'larida yetishtirilmoqda.

Ushbu rezavorning “Chester tornless” navi balandligi 3-4 metrga yetadi. Qishning qora sovuqlariga bardoshli Hisoblanadi. Maymunjon mevalari qora rangda bo'lib, vazni 5,0-6,7 grammni tashkil etadi. Mevalarning terisi yupqa, go'shti suvli.

Urug'lari ok rangda yuraksimon. Ta'mi shirin yoqimli, ta'tib ko'rish 5 balli tizimda 4,6 ball. Meva tarkibida qand miqdori yuqori bo'lib, 13,1% ni tashkil etadi.

“Blek Djem” navi maymunjonning navi balandligi 1,5-2 metrga yetadi butasining shakli vertikal, ixchamligi bilan terishini osonlashtiradi.

Maymunjon mevalari qora rangda bo'lib, ovalsimon shaklda meva eti yumshok suvli bir dona meva vazni 6-8 grammni bir novdada individual meva vazini 15-18 grami xosildorlik esa har bir tupidan o'rtacha 5-7 kg. tashkil etadi. Urug'lari oq rangda yuraksimon bo'lib ular juda kichik. Ta'mi shirin yoqimli, ta'tib ko'rish 5 balli tizimda 4,7 ball.

Maymunjonning “Troynaya korona” navi butasi balandligi o'rtacha 2,5-3 metr bo'lib, tanasi silliq yarim tik o'sadi. Mevalarining pishishi iyul oyining oxirida boshlanib oktyabr oyining oxirigacha davom etadi. Meva shakli cho'zilgan-oval, yirik o'rtacha vazni 8-10 grammni tashkil etadi. Mevasi xushbo'y ta'mli, suvli, shirin, meva tarkibidagi qand miqdori 9,2 dan 12,5 % gacha, kislotalar 0,91 % gacha to'planadi.

Maymunjonning “Loch Ness” navi butasi balandligi o‘rtacha 18-2 metr bo‘lib, tanasi silliq yarim tik o‘sadi. Mevalarining pishishi iyul oyining oxirida boshlanib oktyabr oyining oxirigacha davom etadi. Meva shakli cho‘zilgan-oval, yirik o‘rtacha vazni 5-8 grammni tashkil etadi. Mevasi xushbo‘y ta‘mli, suvli, shirin.

“Lox tay” navi

Maymunjon

o‘simlikni balandligi

o‘rtacha 2.5-3 metr bo‘lib, tanasi silliq yarim tik o‘sadi. Mevalarining pishishi iyul oyining oxirida boshlanib oktyabr oyining oxirigacha davom etadi. Meva shakli cho‘zilgan-oval, yirik o‘rtacha vazni 6-10 grammni tashkil etadi. Mevasi xushbo‘y ta‘mli, suvli, shirin.

Maymunjonning “Ouachita” navi Arkanzas universitetida yetishtirilgan tikansiz nav Bu yuqori mahsuldorlik, katta, shirin rezavorlar va kasalliklarga

chidamliligi bilan ajralib turadi. O‘simlikning balandligi 2,8-3 metrga etadi. mevasining Og‘irligi 6-7 gramm, qora, yaltiroq, yumaloq shaklda. Yozning o‘rtalarida (iyul) pishib etiladi. Yuqori hosildor har bir butada 30 kg gacha rezavorlar yetiladi. Ta‘mi: Shirin, ozgina nordon Har xil tuproq va iqlim sharoitlariga yaxshi moslashadi, issiqlik va qurg‘oqchilikka chidamli.

Maymunjonning “Natchez” navi o‘zining yirik, qora, yaltiroq rezavorlari bilan mashhur bo‘lib, cho‘zilgan silindrsimon shaklga ega va yoqimli shirin va nordon ta‘mga ega. U erta navlarga tegishli bo‘lib, iyun oyining oxiri - iyul oyining boshida pishadi va yuqori xosildorligi bilan ajralib turadi. Mevalar Juda katta, uzunligi 4-5 sm gacha, silindrsimon shaklda. har bir butada 20 kg gacha rezavorlar mevalar yetildi. Buta kuchli, yarim tik, tikonsiz, uzunligi 6 metrgacha o‘sadi qishga chidamli, sovuq hududlarda tavsiya etiladi. O‘simlik o‘z-o‘zidan changlanadi.

Maymunjonning “Smustem” navi o‘zining qora, yaltiroq rezavorlari bilan mashhur bo‘lib, cho‘zilgan silindrsimon shaklga ega va yoqimli shirin va nordon ta‘mga ega. Mevalar binafsha-qora, vazni 4-5 g, uzunligi 3 sm gacha, cho‘zilgan-konussimon, nordon-shirin, sifatli. Rezavorlarning ommaviy pishishi avgust oyining o‘rtalarida boshlanadi. Har bir butada 20 kg gacha rezavorlar mevalar pishadi. Buta kuchli, yarim tik, tikonsiz, uzunligi 5 metrgacha o‘sadi qishga chidamli, sovuq hududlarda tavsiya etiladi. O‘simlik o‘z-o‘zidan changlanadi.

Xulosa. Maymunjon navlarni o‘rganishlar natijasida quydagi xulosaga kelindi o‘simligi navlari ertapishar, serhosil, sovuqqa chidamliligi, ajoyib shirin ta‘mi, kimyoviy tarkibi bilan boshqa rezavor mevalardan ajralib turadi. Mevasining tarkibidagi vitaminlar, qand, organik kislota, xushbo‘y moddalarga boy bo‘lgani uchun ham qimmatli hisoblanadi. Shu boisdan maymunjon o‘simligining qimmatli dorivorligi tibbiyotda o‘z isbotini topgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В.В. Иноземцев З.Я. Зотова Ежевика в вашем САДУ (Санкт-Петербург 1992 г) 3-4-с
2. Арзуманов В.А., Бутков Е.А., Растительные ресурсы плодовых и орехоплодных растений Центральной Азии и их роль в формировании местного сортимента (Ташкент 2015) 81-82-с

3. М. В. Захарова, Особенности культуры ежевики на Северо-Западном Кавказе Диссертации (2002). 98-99-с
4. Красовская Л.С. Род *Rubus* L. (сем. Rosaceae Аданс.) Восточной Европы и Кавказ. Автореферат диссертации, (2002) Санкт-Петербург. 86-86-с
5. Алэксеенко И.В Отсенка сортов и отборов малины по засухоустойчивости и формированию продуктивного потенциала для использования в селэксии. Автореферат диссертации (2021) Брянск 81-83-с
6. М.Папаиоаноу, Евангелиа Г Чронопоулоу Потенциала двух сортов *Rubus fruticosus* L. При различных условиях выращивания. 2017 у 056-58-б
7. S.P Eyduran, E.Eyduran Adaptation of eight American blackberry (*Rubus fruticosus* L.) African Journal of Biotechnology Vol. 7 (15), pp. 2600-2604, 4 August, 2008